

Ковбас І. В.

*доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права,
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
ORCID ID: 0000-0001-7039-1586*

Струтинська-Струк Л. В.

*кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права,
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
ORCID ID: 0000-0003-3267-1389*

Зетко Б. І.

*магістр права, медіатор
ORCID ID: 0009-0001-1380-1195*

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Питання адміністративно-правового регулювання кліматичної нейтральності у Європейському Союзі належить до провідних у внутрішній та зовнішній політиці цієї організації. Законодавство ЄС містить низку документів, які встановлюють основні вимоги стосовно досягнення кліматичної нейтральності у визначені строки та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії. Базовими документами, що визначають засади, форми та способи адміністративно-правового регулювання досягнення кліматичної нейтральності в ЄС є Договір про заснування спільноти, Європейська зелена угода, Європейське кліматичне законодавство, ряд Директив ЄС та положення міжнародних договорів. Вчені наголошують на необхідності вжиття невідкладних та дієвих адміністративно-правових заходів із досягнення кліматичної нейтральності, що спиратимуться на наукові концепції та передбачатимуть тісну взаємодію членів Європейського Союзу між собою та співпрацю ЄС із іншими учасниками міжнародних відносин у сфері кліматичної нейтральності. Дослідження передбачає опис змісту й базових положень права ЄС із кліматичної нейтральності, порівняння положень права ЄС. Здійснено аналіз положень права ЄС, що полягає в розподілі сукупності правових актів на ті, що створюють передумови для досягнення кліматичної нейтральності та ті, що її забезпечують. Використано науковий синтез, який дав змогу поєднати положення актів права ЄС з питань досягнення кліматичної нейтральності задля формування висновків щодо правових аспектів такої діяльності. Серед заходів досягнення кліматичної нейтральності одними із найбільш нагальних є модернізація адміністративно-правового регулювання відносин у цій сфері та стимулювання використання відновлювальних джерел енергії.

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, Європейська зелена угода, декарбонізація, Fit for 55, захист та покращення якості довкілля.

Abstract. The issue of administrative and legal regulation of climate neutrality in the European Union is one of the core priorities in both its internal and external policies. EU law encompasses a range of legal instruments that set binding climate neutrality targets within

specific timeframes and promote the use of renewable energy sources. The foundational documents outlining the principles, forms, and mechanisms of administrative and legal regulation to achieve climate neutrality in the EU include the Treaty establishing the Community, the European Green Deal, EU Climate Law, several EU Directives, and provisions of international treaties. Scholars emphasize the urgent need for effective administrative and legal measures to ensure climate neutrality, grounded in scientific concepts and involving close cooperation among EU Member States, as well as with other international actors. The study presents an overview of the content and core provisions of EU climate neutrality law and compares key legal approaches. A detailed analysis is conducted by categorizing legal acts into those that create the prerequisites for achieving climate neutrality and those that ensure its realization. Scientific synthesis is applied to integrate various EU legal instruments related to climate neutrality, enabling the formulation of conclusions on the legal dimensions of this process. Climate neutrality refers to the net-zero impact of human activity on the climate. Among the most pressing measures to achieve climate neutrality are the modernization of administrative and legal regulation in this area and the promotion of renewable energy use.

Keywords: renewable energy sources, European Green Deal, decarbonization, Fit for 55, environmental protection and improvement.

Вступ

У ХХІ столітті кліматичні виклики набули глобального характеру, поставивши перед людством одне з найскладніших завдань – забезпечення стійкого розвитку з урахуванням екологічної рівноваги та міжпоколінної справедливості. Європейський Союз, який виступає не лише регіональним інтеграційним утворенням, а й провідним суб'єктом формування глобального порядку денного, проголосив кліматичну нейтральність одним із пріоритетів своєї політики. Запровадження чітких цілей із досягнення нульового балансу викидів парникових газів до 2050 року, закріплення відповідних положень у нормативних актах і трансформація адміністративного регулювання свідчать про перехід ЄС до нового рівня екологічного управління.

У сучасних умовах досягнення кліматичної нейтральності розглядається не лише як виключно одна із цілей екологічної політики, але й як стратегічний напрям розвитку економіки, енергетики, торгівлі, фінансових відносин і безпеки. Такий міжсекторальний підхід зумовлює необхідність ґрунтовного аналізу правових механізмів, що забезпечують імплементацію кліматичних цілей, зокрема у площині адміністративного права як інструменту прямого регуляторного впливу.

Європейська правова система створила комплекс нормативних актів, які мають забезпечити досягнення кліматичної нейтральності на всіх рівнях – від інституційної архітектоники внутрішнього ринку до зовнішньої політики ЄС. Водночас комплексність викликів і багаторівневість регулювання зумовлюють появу нових проблем: нормативну фрагментацію, колізії між суверенними прерогативами держав-членів та інтеграційною компетенцією ЄС, труднощі реалізації процедурних вимог, недостатню адаптованість механізмів дозволів до швидких трансформацій у сфері відновлюваної енергетики. Як наслідок, постає потреба у модернізації адміністративно-правового регулювання у напрямку узгодженості, ефективності та інституційної стійкості.

Зважаючи на зростання нормативної ваги кліматичного законодавства, особливо після прийняття Регламенту ЄС 2021/1119, Європейської зеленої угоди та пакета ініціатив «Fit for 55», ключовим завданням правової науки стає систематизація адміністративно-правових засобів досягнення кліматичної нейтральності, оцінка їхньої ефективності та формування теоретичного підґрунтя для подальших реформ. У цьому контексті питання про межі, інструменти та правову природу адміністративного регулювання кліматичних трансформацій набуває не лише теоретичної значущості, а й практичного виміру – як для держав-членів ЄС, так і для країн, що перебувають у процесі адаптації до *acquis communautaire*, включно з Україною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вчені досліджували різні аспекти адміністративно-правового регулювання питання кліматичної нейтральності у Європейському Союзі. Найбільш важливими інструментами здобуття стійкої кліматичної нейтральності виступають якості законодавства та застосування відновлювальних джерел енергії. Зокрема у цьому напрямку вченими здійснено ряд важливих досліджень.

До прикладу, Григорєцька І.І. звертає увагу на те, що зростання інтересу до альтернативних та відновлювальних джерел енергії на жаль досі не потягло за собою прийняття єдиного міжнародного документа, який забезпечував би регуляцію сфери їх використання та був би обов'язковим для виконання [1, с. 9].

Мільто Ю. наголошує на тому, що держави-члени Європейського Союзу можуть продовжувати дієвий розвій відновлюваної енергетики у колективний спосіб тоді, коли присутніми є реальні спроможності зробити це у економічно ефективний спосіб [2, с. 139].

Із погляду Леал-Аркаса Р. й Філіса Е. політика Європейського Союзу стосовно відновлюваної енергетики не має передбачати у жодному разі будь-яких свавільних чи невинуватих посягань в напрямку суверенних прерогатив держав-членів ЄС [3].

Кіселінська Дж., Роман М., Петржак П., Роман М., Лукашевич К. та Касперська Е. наголошують на тому, що використання відновлюваних джерел енергії виступає однією із головних екологічних цілей, що їх реалізують окремі держави ЄС [4]. Безперечно, що пріоритетні завдання держави, зокрема згадані цим колективом дослідників, провадяться із застосуванням інструментів адміністративно-правового регулювання.

Лю Й., Хан З.А., Алварез-Алварано М.С., Жанг Й. та Імран М. вважають, що Європейську Зелену Угоду можна реалізувати у разі розумного сприяння глибокій декарбонізації у формі супроводу економічної й промислової трансформації, що її це обов'язково передбачає, а так само й через забезпечення соціальної інклюзивності загального процесу [5].

Константінеску М., Діаконеза Р., Дуламе Р. та Раду В. звертають увагу на те, що процес декарбонізації енергетичної сфери значною мірою ґрунтується саме на підтримці з боку Європейської зеленої угоди [6].

Морнінгстар Р. Л., Сімоній А., Хакова О. та Маркіна І. Наголошують на тому, що дієва декарбонізація повинна бути узгодженою зі збереженням ринкової конкурентоздатності й безпеки енергопостачання [7].

Ільків Н.В. звертає увагу на те, що адміністративно-правові інструменти Європейського Союзу в сфері досягнення кліматичної нейтральності чинять вплив на держави, що ще не є членами ЄС. Так, правові заходи, що їх встановлює законодавство ЄС стосовно забезпечення кліматичної нейтральності уже частково імплементовані в національне законодавство України, зокрема передбачено формування правових засад функціонування системи торгівлі квотами на викиди парникових газів із ціллю імплементції положень Директиви № 2003/87/ЄС [8].

Тут варто згадати позицію колективу Дослідницької служби Верховної Ради України стосовно впливу права ЄС, зокрема адміністративного, на питання досягнення кліматичної нейтральності в Україні. Як зазначено в Інформаційній довідці щодо реформування національної кліматичної політики, зближення із стандартами Європейського Союзу в царині охорони довкілля виступає вирішальними питаннями у подальшому переформуванні національного законодавства в царині зміни клімату. Також зауважується, що провадження заходів, спрямованих на попередження змін клімату та адаптацію до них виступає однією із провідних цілей екологічної політики ЄС у відповідності із положеннями статті 191 Договору про функціонування Європейського Союзу [9].

Іванюта С.П. та Якушенко Л. М. зазначають, що одним із важливих напрямків програми по боротьбі зі зміною клімату в ЄС виступає впровадження інструментів транскордонного вуглецевого регулювання (Carbon border adjustment mechanism (CBAM)), що зокрема полягає в стягненні митних зборів із товарів, які ввозять до Європейського Союзу, в залежності від їхнього вуглецевого сліду. Зокрема ЄС має намір домогтись захисту своїх виробників, адже поширення кліматичної регуляції у

ЄС збільшує їх витрати та погіршує конкурентні позиції у порівнянні зі виробниками із країн із менш суворим регламентуванням [10, с. 17]. Це є наочним прикладом безпосереднього адміністративно-правового регулювання відносин у сфері досягнення кліматичної нейтральності, що також зачіпає й економічні відносини.

Козбур Н. робить наголос на тому, що у згоді із європейським кліматичним законодавством, досягнення кліматичної цілі Європейського Союзу щодо зменшення викидів ЄС щонайменше на 55% до 2030 року виступає нічим іншим як юридичним зобов'язанням. При цьому держави ЄС працюють над вдосконаленням законодавства задля досягнення такої мети й перетворення Європи на кліматично нейтральний континент до 2050 року [11].

Медведєва М., Єделєв Р., Резнікова Н., Нанавов А. та Гридасова Г. зауважують, що проблема збереження клімату, попередження його подальших змін та адаптація до вже наявних, нейтралізація наслідків промислової діяльності людини виступає пріоритетним завданням як в межах внутрішньої, так і зовнішньої політики ЄС. Отож, на його вирішення європейські країни осучаснили і оновлювали нормативну базу, адаптували правові механізми й законодавчі інструменти і ці процеси тривають і надалі [12].

Матюшина О.В. зазначає, що унікальною своєрідністю екологічної й кліматичної політики Європейського Союзу є прийняття загальних програм дій стосовно охорони навколишнього природного середовища, що спрямовують розширення та координацію екологічної політики ЄС і забезпечують базу для дій ЄС в царині довкілля і клімату. Такі програми дій приймаються за звичайною законодавчою процедурою та із юридичної точки зору є не «м'яким», а «жорстким» правом [13, с. 227].

Як зазначає Бучин М.А., в межах глобальних інструментів протидії змінам клімату Землі ЄС завжди був активним учасником усіх міжнародних кліматичних конференцій та підписантом усіх кліматичних декларацій і угод. Ба більше, наслідки глобальних зусиль пізніше відображались на нижчих рівнях протидії зміні клімату в формі програм дій Європейського Союзу стосовно клімату і довкілля [14, с. 70].

На думку Шерстюк С.В. та Шерстюк К.Д., ЄС вибудовує і дотримується активної позиції стосовно зниження шкідливого впливу на клімат у формі впровадження Європейського зеленого курсу, що виступав першим пріоритетом діяльності Європейської комісії в рамках стратегії на 2019–2024 роки [15, с. 186]. Така діяльність виступає основою для подальшого адміністративно-правового регулювання досягнення кліматичної нейтральності в ЄС.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однією із глобальних проблем сучасності є зміни клімату, наслідки яких негативним чином здатні змінити стан довкілля та людської цивілізації, а окремі їх прояви спостерігаються вже тепер. Одним із важливих чинників протидії змінам клімату є досягнення кліматичної нейтральності.

Кліматична нейтральність означає нейтральний вплив людської діяльності на клімат. Тобто, це нульові викиди парникових газів, коли у атмосферу надходить не більше (або навіть менше) викидів, ніж може бути поглинуто у природний спосіб.

Серед переліку заходів досягнення кліматичної нейтральності одним із найбільш нагальних є модернізація адміністративно-правового регулювання відносин у сфері досягнення кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлювальних джерел енергії.

Особливості змісту сукупності положень чинних адміністративно-правових положень про досягнення кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії у Європейському Союзі вимагають окремого дослідження, адже зростаюча гострота питання вимагає постійної модернізації наукового погляду на кліматичні проблеми та проблеми використання поновлюваних джерел енергії.

Формування цілей статті (постановка завдання). Дослідження покликане розкрити питання адміністративно-правового регулювання питання кліматичної нейтральності у Європейському Союзі. В результаті дослідження має бути досягнуто наступних цілей: розкрито положення права ЄС

щодо кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії; вивчено окремі акти права ЄС, що найбільш повно регулюють відносини у сфері кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії; досліджено погляди науковців на питання кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в Європейському Союзі у адміністративно-правових аспектах такої діяльності; вивчено засади правового фундаменту досягнення кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлювальних джерел енергії в ЄС.

Результати

Об'єднання держав Європи в єдиний економічний, політичний і правовий союз покликане досягти спільноконтинентальних завдань та цілей. Так, згідно із ст. 2 Договору про заснування Європейського Співтовариства ця спільнота своїм завданням має шляхом створення спільного ринку та економічного й валютного союзу та впровадження спільної політики чи заходів, зазначених у статтях 3 і 4 Договору, сприяти гармонійному, збалансованому та сталому розвитку економіки в усьому Співтоваристві, високому рівню зайнятості та соціального захисту, рівності між чоловіками та жінками, стійкому та неінфляційному зростанню, високому ступеню конкурентоспроможності й конвергенції економічних показників, високому рівню захисту та покращення якості довкілля, підвищенню життєвого рівня та якості життя, економічній і соціальній згуртованості та солідарності між державами-членами [16].

Тобто питання захисту і поліпшення довкілля належить до пріоритетних завдань ЄС, що вказує на те, що досягнення кліматичної нейтральності виступає чинником реалізації фундаментальних цілей цієї континентальної міждержавної спілки.

У відповідності із ст. 3 Договору для цілей, викладених у статті 2, діяльність Співтовариства включає, як це передбачено в цьому Договорі та відповідно до встановленого в ньому графіку зокрема: (l) політику у сфері навколишнього середовища; (p) внесок у досягнення високого рівня охорони здоров'я; (t) внесок у посилення захисту споживачів [16]. Тобто Європейський Союз функціонує на правових засадах, що створюють надійний фундамент для досягнення кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії.

Адміністративно-правові засади досягнення кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії у Європейському Союзі установлені рядом правових актів, положення яких і становлять основу цього дослідження.

Згідно із змістом ст. 2 Договору про заснування Європейської Спільноти від 25.03.1957 (далі – Договір) до завдань цієї спільноти зокрема належать забезпечення високого рівня конкурентоспроможності та конвергенції економічних показників, а також забезпечення високого рівня захисту та поліпшення стану навколишнього природного середовища. Безперечно, що належний рівень економічного розвитку потребує сталості й надійності джерел енергії, яким не загрожує вичерпання, а безпека довкілля не може бути забезпеченою і гарантованою у разі продовження використання горючих корисних копалин та невжиття заходів із досягнення кліматичної нейтральності. Тобто, кліматична нейтральність та пов'язане із нею стимулювання використання відновлюваних джерел енергії належить до одного із завдань Європейського Союзу. Питання кліматичної нейтральності та зменшення й відмови від використання горючих корисних копалин набуло високої екологічної гостроти та є обов'язковим елементом забезпечення та реалізації прав людини, зокрема в царині довкілля та охорони здоров'я.

У згоді із положеннями п. 1 та п. у ч. 1 ст. 3 Договору із метою виконання вказаних вище цілей Європейської Спільноти, її діяльність включає зокрема і політику в царині довкілля та заходи у сфері енергетики.

Як зазначено в розділі «Довкілля та зміни клімату» на офіційній сторінці із зібрання актів права Європейського Союзу («EUR-lex»), зміна клімату й погіршення стану навколишнього середовища становлять загрозу існування для Європи й світу [17]. З метою подолання таких викликів,

Європейська зелена угода має перетворити ЄС на сучасну, ресурсоефективну та конкурентоспроможну економіку, забезпечивши відсутність чистих викидів парникових газів до 2050 року; економічне зростання, відокремлене від використання ресурсів; увагу кожному в цій сфері. Також зазначено, що Європейський Союз прагне забезпечити врахування кліматичних проблем у інших сферах (наприклад, транспорті та енергетиці), а так само сприяє низьковуглецевим технологіям. Фактично, ціллю ЄС у сфері довкілля визначено добробут людей та здорову планету. Поза будь-яким сумнівом, досягнення таких амбітних завдань в сфері природного середовища є неможливим без здобуття кліматичної нейтральності та поширення використання відновлюваних джерел енергії.

На те, що захист і збереження довкілля є справжнім дороговказом розвитку Європейської Спільноти, вказують й пріоритети політики союзу в царині енергетики. У розділі «Енергетика» на офіційній сторінці із зібрання актів права Європейського Союзу («EUR-lex») вказано, що все більше доказів кліматичних змін і зростаючої залежності від енергії підкреслюють рішучість Європейського Союзу (ЄС) стати першим у світі кліматично нейтральним континентом й економікою і гарантувати, щоб енергія, що є споживаною була безпечною, конкурентоздатною, виробленою на місцевому рівні й сталою [18].

Важливим актом у сфері безпеки довкілля та економіки водночас є Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС 2021/1119 від 30 червня 2021 року (далі – Регламент 2021/1119) [19], що встановлює основу для досягнення кліматичної нейтральності.

Регламент 2021/1119 встановив обов'язковою мету стосовно здобуття кліматичної нейтральності у Європейському Союзі не пізніше за 2050 рік й подальше досягнення негативних (від'ємних) викидів парникових газів опісля 2050 року. Документ визначив проміжні обов'язкові цілі задля досягнення кліматичної нейтральності – скорочення до 2030 року викидів парникових газів щонайменше на 55% у порівнянні з 1990 роком, а так само скорочення таких викидів до 2040 року, що його обсяг Європейська Комісія ще має запропонувати. При цьому внесок чистої абсорбції у кліматичну ціль до 2030 року обмежено 225 млн тонн CO² еквівалента.

Регламентом також визначено ціль стосовно адаптування до змін клімату - забезпечення безперервного поступу в зміцненні здатності до адаптації, посиленні стійкості й зменшенні вразливості до зміни клімату в згоді із положеннями статті 7 Паризької угоди. З метою досягнення такої цілі Європейський Союз прийняв Нову стратегію із адаптації до зміни клімату; держави-учасники ЄС так само мають схвалити й впровадити національні стратегії й плани адаптації до зміни клімату.

Так само у відповідності із положеннями п. 26 преамбули Регламенту 2021/1119 вказано, що Комісія оголосила про перегляд відповідного кліматичного та енергетичного законодавства, що охоплюватиме в тому числі і відновлювані джерела енергії. Отже, питання стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в Європейському Союзі у правовому аспекті передбачає широке редагування ряду актів законодавства ЄС, зокрема у сфері кліматичних та енергетичних відносин, як і навпаки.

Також Регламентом 2021/1119 внесено зміни до Регламенту (ЄС) 2018/1999, зокрема до ст. 11, згідно із положеннями якої кожною державою-членом має бути започатковано багаторівневий кліматичний і енергетичний діалог, у якому місцеві органи влади, організації громадянського суспільства, підприємці, інвестори та інші зацікавлені суб'єкти й широка громадськість можуть активно брати участь та обговорити досягнення цілі Європейського Союзу стосовно кліматичної нейтральності й різні сценарії, передбачені для енергетичної та кліматичної політики, у тому числі на довгострокову перспективу.

Базовим документом для провадження заходів адміністративно-правового характеру у сфері екологічних, енергетичних, економічних й соціальних трансформацій в ЄС є згадана вище Європейська зелена угода. Як вказано у п. 1 вступу повідомлення Європейської Комісії «Європейська зелена угода» («The European Green Deal») (далі – ПЄЗУ) від 11.12.2019 року, виклики, що пов'язані

із кліматом та навколишнім середовищем є визначальним завданням цього покоління. Атмосфера нагрівається, а клімат змінюється із кожним роком. Один мільйон із восьми мільйонів видів на планеті ризикує бути втраченим. Ліси та океани забруднюються й знищуються [20].

Вагомим адміністративно-правовим інструментом досягнення кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в Європейському Союзі є спрощення процедур надання адміністративних дозволів. Так, згідно із положеннями п. 16 преамбули Директиви 2023/2413, скорочення тривалості та процедур надання адміністративних дозволів може сприяти усуненню зайвого адміністративного тягаря задля створення проєктів у сфері відновлюваної енергетики та відповідних проєктів мережевої інфраструктури.

Окремі правові аспекти стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в Європейському Союзі визначають також зокрема такі документи, як:

- Директива 2009/31/ЄС від 23 квітня 2009 року (у версії 24.12.2018) стосовно геологічного зберігання вуглекислого газу (зокрема у п. 4 преамбули зазначено, що уловлювання і геологічне зберігання вуглекислого газу (CCS) є сполучною технологією, яка сприятиме пом'якшенню зміни клімату. При цьому ця технологія не має призводити до скорочення зусиль стосовно підтримки політики енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та інших безпечних і стійких технологій з низьким вмістом вуглецю, як у науковому, так і у фінансовому плані) [21];

- Регламент ЄС 2021/783 від 29 квітня 2021 року про заснування Програми дій із навколишнього середовища та зміни клімату (LIFE) (зокрема п. 8 преамбули передбачає, що виконання зобов'язань Союзу в рамках Паризької угоди про зміну клімату вимагає трансформації Союзу в стале, циркулярне, енергоефективне, засноване на відновлюваних джерелах енергії, кліматично нейтральне суспільство) [22].

Питання адміністративно-правових аспектів забезпечення кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в Європейському Союзі є предметом уваги як науковців, так і практиків.

Зокрема, промисловий еколог Козбур Н. зауважає, що пакет «Fit for 55», який є свого роду нормативним дороговказом до кліматичної нейтральності, є набором пропозицій стосовно перегляду та оновлення законодавства ЄС й запровадження новітніх ініціатив задля гарантування відповідності політики Європейського Союзу кліматичним цілям, погодженим Радою ЄС і Європейським парламентом. При цьому процес прийняття рішень у ЄС щодо пакета «Fit for 55» відбувається поетапно [11].

Медведева М., Єделев Р., Резнікова Н., Наванов А. та Гридасова Г. звертають увагу на те, що напрямок нормативно-правової регуляції загальноєвропейської діяльності стосовно збереження екологічної рівноваги на початку XXI століття є надзвичайно важливим і гострим для багатьох держав, на що вказує розроблення національних галузевих стратегій і планів зеленого переходу. Науковці окремо роблять акцент на тому, що Україна через євроінтеграційні наміри також прагне досягти кліматичного балансу й скоротити шкідливі викиди до атмосфери [12]. Внесення суттєвих змін до національного законодавства про охорону атмосферного повітря впродовж останніх років, а також прийняття 8 жовтня 2024 р. парламентом України Закону «Про основні засади державної кліматичної політики» є яскравим підтвердженням цього.

Матюшина О.В. звертає увагу на те, що Європейський Союз нерідко ухвалював внутрішні документи, до прикладу програми дій із навколишнього середовища, впливаючи на порядок денний глобальної кліматичної політики. При цьому покращення правового механізму регуляції діяльності, що негативно впливає на зміну клімату, можливо досягти не інакше як завдяки дієвим колабораціям в межах міжнародно-правового співробітництва, подолавши національний егоцентризм [13].

Як зауважує Бучин М.А., Європейський Союз постійно посідав лідируючі позиції в контексті протидії змінам клімату на планеті. В межах міжнародного співробітництва Європейський Союз постійно є активним учасником кожного глобального кліматичного заходу та щоразу виступає

підписантом усіх актів. На регіональному рівні ЄС у активний спосіб формує й реалізує власну кліматичну політику [14].

Шерстюк С.В. та Шерстюк К.Д. зазначають, що безперечною є важливість реалізації завдань кліматичної політики Європейського Союзу, в тому числі у рамках Європейського зеленого курсу з метою поліпшення кліматичної ситуації не лише у європейському регіоні, а й планеті у цілому. В такому разі Україна через євроінтеграційний вектор розвитку і прагнення вступу до ЄС є зобов'язаною неухильно запроваджувати заходи стосовно виконання міжнародних договорів, стороною яких вона є та європейських стандартів, у тому числі ініціатив пакетного документа «Fit to 55» [15].

Висновки

Кліматична (або вуглецева) нейтральність означає, що обсяг небезпечних викидів в атмосферу має не перевищувати можливостей поглинути їх. Тобто це нульові викиди парникових газів, коли у довілля надходить не більше (або навіть менше) викидів, ніж може бути поглинуто у природний спосіб.

Серед переліку заходів досягнення кліматичної нейтральності одним із найбільш нагальних є модернізація адміністративно-правового регулювання відносин у сфері досягнення кліматичної нейтральності та стимулювання використання відновлювальних джерел енергії.

Важливим суб'єктом відносин у сфері досягнення кліматичної нейтральності виступає Європейський Союз. У 2019 році лідери ЄС проголосили своєю ціллю досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Стратегію для реалізації такої мети представлено у Європейському Зеленому курсі, що його було ухвалено у грудня 2019 року. Також ЄС планує витратити до 30 % свого бюджету на 2021–2027 роки на заходи, пов'язані із подоланням наслідків кліматичної кризи.

Європейський Союз прагне досягти амбітної цілі і докласти усіх зусиль, щоб Європа стала першим у світі кліматично нейтральним континентом та економікою. Європейська Комісія зазначає, що виклики, пов'язані із кліматом та довкіллям, є визначальним завданням сучасної генерації. Адміністративно-правове регулювання питання кліматичної нейтральності у ЄС передбачає вжиття заходів, що включають стимулювання відновлювальної енергетики, декарбонізацію, спрощення дозвільних процедур, міжнародно-правову співпрацю, питання уловлювання вуглекислого газу, трансформації ЄС в засноване на відновлюваних джерелах енергії, кліматично нейтральне та стійке суспільство.

Список використаних джерел

1. Григорецька, І. І. (2023). Правове регулювання відновлювальної енергетики: європейський та український підходи. *Морська безпека*, (1), 9–15. <https://doi.org/10.32782/msd/2023.1.2>
2. Milto, Y. (n.d.). *Legal framework of renewable energy sources in the European Union* [Doctoral dissertation, University of Bologna]. http://amsdottorato.unibo.it/7937/1/Milto_Yuliya_tesi.pdf
3. Leal-Arcas, R., & Filis, A. (n.d.). *Legal aspects of the promotion of renewable energy within the EU and in relation to the EU's obligations in the WTO*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482943
4. Kisielińska, J., Roman, M., Pietrzak, P., Roman, M., Łukasiewicz, K., & Kacperska, E. (2021). Utilization of renewable energy sources in road transport in EU countries. *Energies*, 14(22), 7457. <https://doi.org/10.3390/en14227457>
5. Lu, Y., Khan, Z. A., Alvarez-Alvarado, M. S., Zhang, Y., Huang, Z., & Imran, M. (2020). A critical review of sustainable energy policies for the promotion of renewable energy sources. *Sustainability*, 12(12), 5078. <https://doi.org/10.3390/su12125078>

6. Constantinescu, M., Diaconeasa, R., Dulamea, R., & Radu, V. (n.d.). Spotlight: Renewable energy project development in Romania. *Lexology*. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d125516b-2fab-42fd-940a-9a6ad4afbddd6>
7. Morningstar, R. L., Simonyi, A., Khakova, O., & Markina, I. (n.d.). *European energy diversification: How alternative sources, routes, and clean technologies can bolster energy security and decarbonization*. Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/european-energy-diversification-how-alternative-sources-and-routes-can-bolster-energy-security-and-decarbonization/>
8. Ільків, Н. В. (n.d.). Правові інструменти державної екологічної політики України у сфері землекористування в контексті відповідності європейському зеленому курсу. <http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/223/5967/12486-1?inline=1>
9. Дослідницька служба Верховної Ради України. (n.d.). *Інформаційна довідка щодо реформування національної кліматичної політики*. https://research.rada.gov.ua/documents/analyticRSmaterialsDocs/industry_policy/inform_references-indst/74960.html
10. Іванюта, С. П., & Якушенко, Л. М. (2022). *Європейський зелений курс і кліматична політика України* (А. Ю. Сменковський, Ред.). НІСД. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-07/dopov-greendeal-1-red-pogod-doverstki_12_07_2022_gotove.pdf
11. Козбур, Н. (2024). Fit for 55: шлях до кліматичної нейтральності. *Екологія підприємства*, (1). <https://e.ecolog-ua.com/node/1054>
12. Медведєва, М., Єделєв, Р., Резнікова, Н., Нанавов, А., & Гридасова, Г. (2024). Європейська стратегія досягнення кліматичної нейтральності та аналіз правових інструментів її реалізації. *Соціально-правові студії*. <https://sls-journal.com.ua/uk/journals/tom-7-2-2024/yevropeyska-strategiya-dosyagnennya-klimatichnoyi-neytralnosti-ta-analiz-pravovikh-instrumentiv-yiyi-realizatsiyi>
13. Матюшина, О. В. (2023). Становлення і розвиток кліматичної політики ЄС у контексті міжнародно-правового співробітництва держав із протидії змінам клімату. *Часопис Київського університету права*, (3), 226–232. <https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/991>
14. Бучин, М. А. (2023). Роль ЄС у боротьбі зі зміною клімату на планеті. *Політикус*, (6), 70–74. http://politicus.od.ua/6_2023/11.pdf
15. Шерстюк, С. В., & Шерстюк, К. Д. (2024). Європейський зелений курс: можливості та виклики для України в реалізації кліматичної політики ЄС. *Юридичний науковий електронний журнал*, (9), 186–188. http://lsej.org.ua/9_2024/43.pdf
16. Treaty establishing the European Community (Consolidated version 2002). (2002). *EUR-Lex*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/N/TXT/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT>
17. EUR-Lex. (n.d.). *Environment and climate change*. <https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/20.html>
18. EUR-Lex. (n.d.). *Energy*. <https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/18.html>
19. Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 ('European Climate Law'). (2021). *EUR-Lex*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119>
20. European Commission. (2019). *The European Green Deal* (COM(2019) 640 final). *EUR-Lex*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>

21. Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide. (2009). *EUR-Lex*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0031>
22. Regulation (EU) 2021/783 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE). (2021). *EUR-Lex*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R0783>